

NDP 60 minutos

REGIÃO NORDESTE

2025

NÚCLEO DE
DADOS
DE PESQUISA

Clediane Guedes

coordenadora e orientadora

(RBRD/NDP/Nordeste)

Vanessa Cavalcanti

bolsista RNP

Ana Lopes

bolsista RNP

APRESENTAÇÃO

O Núcleo de Dados de Pesquisa (NDP) é uma iniciativa colaborativa nacional promovida pela Rede Brasileira de Repositórios Digitais (RBRD), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Seu objetivo é incentivar a implementação, gestão e o depósito de dados de pesquisa no Brasil, alinhando-se às diretrizes internacionais de Ciência Aberta e às recomendações da UNESCO.

acesse: <https://rbrd.ibict.br/>

- Apoio ao ecossistema de dados abertos.
- Depósito assistido.
- Orientação a pesquisadores.
- contato Rede Nordeste: rdnordeste@ibict.br

REDE BRASILEIRA DE REPOSITÓRIOS DIGITAIS

RBRD
REDE BRASILEIRA DE REPOSITÓRIOS DIGITAIS

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

A Rede é composta por cinco sub-redes regionais (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), cada uma com autonomia para desenvolver ações adaptadas às necessidades locais, sempre alinhadas com as melhores práticas internacionais de repositórios digitais.

UMA REDE DESCENTRALIZADA COM ATUAÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

acesse: <https://rbrd.ibict.br/>

RBRD
REDE BRASILEIRA DE REPOSITÓRIOS DIGITAIS
REDE NORDESTE

Rede Nordeste de Repositórios Digitais

01 2015 Inicialmente conhecida por RENERE/RIAA

02 Surgiu a partir da iniciativa das Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

03 Incentivadas pelo IBICT para a criação de sub-redes regionais de repositórios no Brasil

04 Gestão atual colaborativa: UFRN e UFPB

Rede Nordeste de Repositórios Digitais

caracterização da região

- 9 Estados, maior quantitativo das regiões;
- 38 instituições participantes;
 - 01 Fundação
 - 09 Universidades Estaduais
 - 10 Institutos (9 Institutos Federais e 1 Técnico-Científico)
 - 18 Universidades Federais

Rede Nordeste de Repositórios Digitais

02 Alagoas	10 Bahia	03 Ceará	02 Maranhão	03 Paraíba	08 Pernambuco	03 Piauí	05 Rio Grande do Norte	02 Sergipe
UFAL	IF Baiano	IFCE	UEMA	UEPB	FUNDAJ	IFPI	IFRN	IFS
IFAL	IFBA	UFCA	UFMA	UFPB	IFPE	UEPI	ITEP	UFS
	UNEB	UFC		UFCG	IF Sertão PE	UFPI	UERN	
	UEFS				UPE		UFRN	
	UESB				UFPE		UFERSA	
	UESC				UFAPE			
	UFBA				UNIVASF			
	UFOB				UFRPE			
	UFRB							
	UFSB							

38 INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

Rede Nordeste de Repositórios Digitais

- 01 Instituto Técnico-científico

- 09 Institutos Federais

- 18 Universidades Federais

- 09 Universidades Estaduais

- 01 Fundação

Rede Nordeste de Repositórios Digitais

Rede Nordeste de Repositórios Digitais

ibict RBRD RBRD open access

A Rede Brasileira de Repositórios Digitais Regiões Nordeste e Norte apresentam:

Encontro com

Emanuelle Torino
| RICA PG CAPES |

|Palestra: Os Repositórios Institucionais e o Programa de Governança Colaborativa da Informação da Pós-Graduação (GoPG)|

22/08/2025
10h

- O link do meet será enviado para os e-mail dos inscritos para o evento;
- Em breve enviaremos o endereço das inscrições;
- Evento com certificado.

Rede Nordeste de Repositórios Digitais ibict

RI em foco!

Apresenta:

RIUFAL
Repositório Institucional da UFAL

com

Cristiane Estevão
Joyce Guilhermat

RBRD RBRD

CONVIDAM

PALESTRA
PROGRAMA DE GOVERNANÇA
GOPG E OS IMPACTOS NOS
REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS
NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO DA
PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL.

Dra. Silvana Vidotti
CAPES/RICA|PG

Dra. Emanuelle Torino
CAPES/RICA|PG

Dia: 05/09
Horário: 10h
(Brasília)

INSCREVA-SE: <https://shre.ink/taU6>

*Start na gestão do
IV Encontro da Rede Brasileira de
Repositórios Digitais (RBRD)*

RICADPG
Rede de Integração de Comunidade Acadêmica Científica Pós-Graduação

Emanuelle Torino
Silvana A. B. Gregorio Vidotti

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos.

4.0 Internacional

Rede Nordeste de Repositórios Digitais ibict

RI em foco!

Apresenta:

REDIFAL
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

com

Roselane Félix
Luiza Glaciete

05 de dezembro de 2025
Horário: 9h às 10h
Via meet

Link será enviado até 15 min. antes do evento.

NDP 2024

AÇÕES CONJUNTAS:

Participação de reuniões semanais – planejamento e acompanhamento das atividades.

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESTRUTURANTES:

- Carta Convite;
- Fluxo de atividades e adesão;
- Elaboração de formulário para diagnóstico e planilha de consolidação;
- Padronização de apresentações, cards de divulgação e relatórios regionais.

NDP 2024

AÇÕES REGIONAL – NORDESTE:

- Reunião para apresentação da 1ª Etapa de Experimentação;
- Aplicação do formulário na Rede Nordeste;
- Mapeamento da Região Nordeste e identificação das instituições interessadas em participar da experimentação;
- Reunião com as instituições interessadas: apresentação da Carta Convite e demais informações sobre o NDP na região;
- Treinamento sobre o Deposita Dados – Equipe do Ibict;
- Acompanhamento dos depósitos de *Datasets* com as instituições interessadas;
- Apresentação dos resultados.

OBJETIVOS CENTRAIS – NDP 2025

1

Mapear, engajar e acompanhar instituições participantes da experimentação do Dataverse.

2

Incentivar o uso efetivo de repositórios de dados (próprios ou via Deposita Dados/Ibict).

3

Realizar sensibilização, formações e orientações técnicas (bibliotecários, pesquisadores, TI).

4

Coletar e analisar dados institucionais.

5

Articular-se institucionalmente com gestões, redes e fóruns estratégicos.

6

Elaborar e disseminar materiais de apoio e divulgação.

MAPEAMENTO, ENGAJAMENTO E COLETA DE DADOS

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Levantamento inicial de *datasets* no Dataverse: aumento de 2 para 12 depósitos no Deposita Dados, com 73 arquivos

Identificação das 11 instituições participantes da 1ª fase e aplicação de formulário atualizado para a 2ª fase.

Análise dos dados da 2ª fase:

- 15 respondentes;
- 10 instituições interessadas (7 Federais, 2 Estaduais, 1 IF);
- Perfis dos bibliotecários-pesquisadores: 6 doutores, 6 mestres, 3 especialistas.

NDP - 2025

SENSIBILIZAÇÃO, APOIO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Reuniões com bibliotecários e pesquisadores da Região Nordeste.

Atendimento individualizado para depósitos assistidos.

Mediação com suporte do Deposita Dados para esclarecimento de dúvidas técnicas.

Estímulo ativo para implantação de repositórios próprios.

NDP - 2025

FORMAÇÕES E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

A Rede Brasileira de Repositórios Digitais
Região Nordeste
convida:

Juliana Lima
| UFC |
| Capacitação:
Introdução aos Dados de Pesquisa |

 26/09/2025
10h às 12h

- O link do meet será enviado para os e-mail dos inscritos para o evento;
- Evento com certificado.

A Rede Brasileira de Repositórios Digitais
Região Nordeste
convida:

| Treinamento |

Deposita Dados
REPOSITÓRIO COMUM DE DADOS DE PESQUISA

Letícia Bonetti
| Ibict |

Tatyane Guedes
| Ibict |

 17/10/2025
10h às 12h

Inscrições até: 16/10/2025

- O link do Google Meet será enviado para os e-mails dos participantes inscritos no evento;
- Endereço das inscrições em breve Evento com certificado.

**+ de 120
profissionais
/pesquisadores
em formação
sobre dados de
pesquisa**

NDP - 2025

FORMAÇÕES E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

- Participação em formação da Região Centro-Oeste;
- Planejamento de formações para bibliotecários e pesquisadores sobre *Dataverse* e depósito, UFRN (Pós-graduação) e UFPB (Bibliotecários).

NDP - 2025

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reuniões do NDP (nacional e regional) para alinhamento de estratégias;
- Participação na 16ª ConfOA com apresentação de trabalho;

Coordenadoras RBRD, RNP e bolsistas NDP

NDP - 2025

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

- Diálogo com as Pró-reitorias de Pesquisa e Ensino e Diretoria de Tecnologia da Informação do IFRN para sensibilização de Repositório de Dados e alinhamento à Ciência Aberta;
- Na ConfOA, articulação para modelagem de repositório de dados dos Institutos Federais;
- Reunião com o GT05 da CBBi para sensibilização de repositório de dados para a Rede Federal de Educação Profissional.

Representações da RNP, Ibict, Fóruns de Pró-reitores, Bolsista NDP e CBBi

NDP - 2025

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião de modelagem do Serviço de Repositório de Dados de Pesquisa - RNP

Representações da RBRD, RNP, Ibict, Fóruns de Pró-reitores

NDP - 2025

DESAFIOS IDENTIFICADOS

Engajamento desigual entre instituições.

Baixa adesão de gestores e pesquisadores ao depósito de dados.

Falta de maturidade institucional para lidar com gestão de dados.

Limitação de tempo dos profissionais das instituições.

ENGAJAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO

DESAFIOS IDENTIFICADOS

INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

Diferenças de infraestrutura de TI para implantação do Dataverse.

Necessidade constante de suporte técnico devido a dúvidas recorrentes.

Carência de profissionais nas instituições.

Agenda dos especialistas para formação.

RESULTADOS E AVANÇOS

Depósitos - Deposita Dados 2024 - 2025

RESULTADOS E AVANÇOS

- **Consolidação da base de instituições participantes da experimentação.**
- **Fortalecimento das ações de sensibilização e da rede de bibliotecários.**
- **Ampliação da formação técnica regional (dados de pesquisa + Deposita Dados).**
- **Crescimento de depósitos assistidos.**
- **Avanços institucionais para implantação de repositórios próprios.**
- **Ampliação da participação regional em fóruns nacionais e internacionais.**
- **Maior clareza sobre perfis institucionais e necessidades específicas.**

PRÓXIMOS PASSOS

- **Realizar novas formações regionais.**
- **Continuar acompanhamento dos depósitos assistidos e atualizar indicadores.**
- **Produzir materiais de apoio e registro de boas práticas.**
- **Reuniões individualizadas com instituições interessadas em repositórios próprios.**
- **Ampliar ações de articulação com gestores, pró-reitorias e pós-graduação.**

perguntas e diálogo

Abrimos espaço para dúvidas, sugestões e contribuições.

